

РАМЗЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ТАБИАТИ.

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Жаҳон тиллари ва адабиёти” кафедраси катта ўқитувчиси
УСМАНОВА ХУМОРА АҲМАДЖОНОВА

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада рамзларнинг ўзига хос хусусиятлари хусусида сўз боради. Шунингдек, рамзларнинг лингвистик табиатини таҳлили қилиш билан биргаликда инсонларнинг нутқ маданияти, тил бойлиги ва хулқ-атворини кўрсатувчи, нутқнинг ранг-баранглиги ҳамда таъсирчанлигини таъминлаш учун хизмат қилувчи лисоний-нутқий ҳодисаларда аск этиш ҳолатлари ёритиб берилган. Шу билан биргаликда, кўпгина файласуф, олимларнинг тадқиқот ишларини ўрганиш натижасида рамз ҳақида билдирилган фикрлари мисол тариқасида ахборот қилиб олинган.

Таянч сўзлар: рамз, табиат, лингвистик, тил, семантика, кўчим, метафора, белги, маданият, шакл, фан, ҳодиса, тараққиётб санъат, миф, тафаккур.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются специфические особенности символов. Помимо анализа языковой природы символов, случаи навешивания в языково-речевые явления, служащие обеспечению разнообразия и действенности речи, отражают речевую культуру, языковое богатство и поведение людей. В то же время многие философы брали в пример мнения, высказанные учеными о символе в результате их исследований.

Ключевые слова: символ, природа, лингвистика, язык, семантика, миграция, метафора, персонаж, культура, форма, наука, событие, развивающееся искусство, миф, мышление.

ANNOTATION

This article discusses the specific features of the symbols. In addition to the analysis of the linguistic nature of the symbols, the cases of hanging in linguistic-speech phenomena, which serve to ensure the diversity and effectiveness of speech, reflect the culture of speech, language richness and behavior of people. At the same time, many philosophers have taken as an example the opinions expressed by scientists about the symbol as a result of their research.

Keywords: symbol, nature, linguistics, language, semantics, migration, metaphor, character, culture, form, science, event, evolving art, myth, thinking.

Кишиларнинг ўзаро алоқа ва муносабатларида рамзлар қадимги дарвлардан бери ҳар доим муҳим воситалардан бири сифатида мавжуд бўлиб келмоқда. Уларнинг инсоният тарихида мнемоник – илк ёзувнинг шаклланишига асос бўлганлиги далилланган фактдир.

Рамзлар инсоннинг муайян фикр ва ҳис-туйғуларини ифодалашда муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги даврда уларнинг мазмун-моҳиятини англаш, уларни ёзма ва оғзаки нутқда ўринли қўллаш, ҳар бир соҳа бўйича илмий тадқиқотларда рамзларнинг моҳиятини ёритиб бериш, изоҳлаш, англаш, тушунтириш ҳамда асарларнинг мазмунини аниқ ифодалаш каби масалалар муҳим бўлиб турибди. (1)

XX аср мутафаккирларидан бири Э. Фроммнинг рамзлар хусусида айтган қуйидаги фикри эътиборлидир: — “Рамзлар тилини мактабларда чет тилини ўргангандай ўқитиш керак”.

Жамият ривожини рамзларнинг муайян даражада ўзгариши, тараққиёти, мукаммаллашига олиб келади. Улар инсонларнинг ўзаро фикр алмашиш ва мулоқот қилишда енгиллик ҳамда қулайлик яратиш, нарса-ҳодисаларга муносабатларини аниқ ифодалаш учун ижтимоий-лисоний ҳодиса сифатида хизмат қилади. Рамзларнинг тараққиёти маълум тил луғат таркиби ва ифода имкониятларининг бойиб боришига ижобий таъсир кўрсатади. (1)

Рамзлар инсонларнинг нутқ маданияти, тил бойлиги ва хулқ-атворини кўрсатувчи, нутқнинг ранг-баранглиги ҳамда таъсирчанлигини таъминлаш учун хизмат қилувчи лисоний-нутқий ҳодисадир. (1 мақоладан)

Маълумки, белги инсон онгида ифода ёки рамз тарзида акс этади. Маданият рамзий шакллар тарзида воқеликда мавжуд бўлади. Рамз фан ва санъатда ўзига хос мазмун касб этади. У фанда, чунончи, мантиқ, математика, тилшунослик ва бошқа фанларда, асосан, белги тушунчасини, санъатда эса образнинг мажозий маъносини ифодалаш мазмунини билдиради. Рамз аллегориядан маълум хусусиятларига кўра фарқ қилади. Рамзнинг маъноси унинг образи структураси билан ўзаро узвий боғлиқ бўлади, мазмуни эса чексиз кўп маънолилиқ хусусиятига эга. Рамз моддий нарсалар ва воқеликларнинг белги ёки образ тарзида ифодаланган мазмунидир. Унинг моҳиятини мантиқ доирасида аниқ таърифлаш қийин. У идрок этувчи субъектнинг қизғин фаолиятига мўлжалланган сермаъно тизимдир.

Рамзий фаолият фақат инсон тафаккурига хосдир. Тил, миф, дин, умумий тарзда айтилса, рамзий шакллардан иборат бўлиб, уларнинг воситасида инсон ўзини қуршаган муҳитни тартибга солади. Эътиборли жиҳати шундаки, рамзнинг маъноси фақат инсонлар мулоқоти доирасидагина амалда мавжуд бўлади. Рамзлар кенг истеъмоллилиги нуқтаи назаридан алоҳида ажралиб туради, улар ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий, маърифий-маънавий ҳаётда ҳам, фанда ҳам, санъат, чунончи,

бадий адабиётда ҳам кенг қўлланилади. Бироқ рамз мазкур соҳа йўналишларда турли вазифаларни бажаришига кўра фарқланади. Шунга кўра, рамзларни қуйидаги мавзуй гуруҳлар бўйича таснифлаш мумкин:

- а) ижтимоий ҳаётда қўлланувчи рамзлар;
- б) сиёсий рамзлар;
- в) иқтисодий ҳаётда қўлланувчи рамзлар;
- г) маданий, маърифий-маънавий ҳаётда қўлланувчи рамзлар;
- д) фанлар тизимидаги рамзлар;
- ж) санъат, чунончи, бадий адабиётда қўлланувчи рамзлар.

Ижтимоий турмушдаги рамзлар, асосан, коммуникатив, яъни кишиларнинг ўзаро алоқа воситаси, фанлар тизимидаги рамзлар маълум тушунча ифодалаш, адабиётдаги рамзлар эса кечинма, ҳолат ва воқеликни бадий-эстетик англатиш вазифасини бажаради. (1мақоладан)

Масалан, математика фанида биз билган, кунлик математик мисолларда қўлланиладиган айрувчи ва қўшувчи ва ҳ.к. математик белгилар, тилшуносликдан гапларни турларига кўра ҳис-ҳаяжон ҳамда ундов (!) ёки сўроқ (?) гапларнинг маъносини англатувчи рамзий белгилар ундов, сўроқ пунктуацион ишорасидан фойдаланилади. Ижтимоий ҳаётда қўлланувчи рамзлар сирасига, биз кунлик ҳаёт тарзимизда фаолиятига қараб қўлланиладиган рамзий сўзлар яъни, сув, олов, қуёшни, булутни, соябон, чаманни мисол сифатида айтиш мумкин. Мазкур белгилар ўзига хос хусусияти, узгача табиатга эга ҳолда қуёш - қуёшли кунни, чакнаб турган юз чехрасини, булут – ёмғирни, қовоқ тумшук қилиб турган юз ҳолатини ва обу-ҳаво ҳолатини англатади.

Луғат ва илмий манбаларда рамз муайян даражада изоҳланган, унинг таърифлари берилган. Назарда тугилганларнинг аксариятида ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий, маърифий-маънавий ҳаётда ва фандаги рамзлар эмас, балки бадий адабиётда қўлланувчи рамзлар тавсифланган.

Мисол сифатида —Ўзбекистон Миллий энциклопедияси ва —Ўзбек тилининг изоҳли луғатида келтирилган рамз хусусидаги изоҳларни келтириб ўтамиз: —Рамз (араб. — ишора қилмоқ) (бадий адабиётда) — воқеликни бадий акс эттиришнинг шартли усули; бадий шартлилик шакллари дан.

Рамз мажоздан фарқ қилиб, мазмуни образли қурилиши билан боғлиқ бўлади ва кўп маънолилиги билан ажралиб туради. Рамз барча халқлар фольклори ва адабиётида қадимдан мавжуд. Рамзий образлар муайян тизимни ташкил этади ва айрим ҳолларда кўпчилик халқлар адабиёти ва санъатида муштарак мазмунни ифодалайди (2. VI, 59).

Рамз (араб. – белги, имо, ишора; лақаб, таҳаллус). Бирор ғоя, тушунча, ҳодиса кабиларни ифодаловчи, эслатувчи шартли белги, ишора (3. III, 347). Ўзбек тилида

айрим ўринларда рамз сўзи ўрнида символ сўзи ҳам қўлланилади. Бу таърифлар Ўзбекистон Миллий энциклопедиясида берилмаган, аммо Ўзбек тилининг изоҳли луғатида ушбу сўзга “Символ” (юнонча -белги, рамз, аломат, тимсол) деб таъриф берилган. У айнан рамз маъносида қўлланилади. Бирон-бир ғояни ўзида мужассамлаштирувчи бадиий образ(3. III, 506).

Н.Ҳотамов ва Б.Саримсоқовнинг —Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғатида рамз сўзи мавжуд эмас, символ сўзига эса қуйидагича таъриф берилган: —Символ (гр. – шартли белги сўзидан). Метафоранинг бир кўриниши бўлиб, шартли равишда кўчма маънода қўлланиладиган сўз бирикмаси, расм, предмет. Масалан, Ўзбекистоннинг рамзи пахтадир. Қабардин-болқор шоири ўз юртини тоғдаги лолага ўхшатади. Бу лола юрт рамзидир (3, 279).

Кузатувлардан англашиладики, луғатларда рамзга берилган изоҳлар бир-биридан деярли фарқ қилмайди. Юқоридаги изоҳлардан рамз бўйича қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Рамз – бирор ғоя, тушунча, ҳодиса кабиларни ифодаловчи ва эслатувчи шартли белги.
2. Рамз – бирор ғоя, тушунча, ҳодиса кабиларни ўзида мужассамлаштирувчи бадиий образ.
3. Рамз – воқеликни бадиий акс эттиришнинг шартли усули, образли ифодалашнинг бир кўриниши.
4. Рамз – кўп маънолилик хусусиятига эга.
5. Рамз – шартли равишда кўчма маънода қўлланилади.
6. Рамз – метафоранинг бир кўриниши.

Шундай экан, рамз учун муҳим белги, энг аввало, шартлилик, образлилик, кўп маънолилик, кўчма маънолилик, хусусан, метафорикликдир. Рамзнинг шу ва бошқа хусусиятларга эгаллигини билган ижодкорлар ўз бадиий асарларида ундан кенг ва ўринли фойдаланишга ҳаракат қилган. Халқнинг онг ва шуурига чуқур сингган рамзлар борки, улар бадиий асарларда ёрқин образлар яратишга хизмат қилиб келмоқда. Кабутар – тинчлик, шер — мардлик, тулки — маккорлик, бўри — очкўзлик рамзи сифатида бадиий асарларда қадимдан мавжуд бўлиб келмоқда. Бу каби зооморф метафоралар бадиий асарларнинг таъсирчанлиги ва бадиий-эстетик қийматини оширишда муҳим восита сифатида воқеланади. Ижодкорлар учун рамзлар нисбатан кучли ҳис-туйғуни, кенг тушунча ва катта воқеа ҳодисани ихчам, аниқ ва таъсирли тарзда ифодалаш учун чексиз имконият яратади. Шунга кўра халқ оғзаки ижоди ва мумтоз адабиётда рамзий образлар алоҳида тизим сифатида шаклланган. Айтилганидек, рамзлар нутқда кенг қўлланилувчи ифода воситаси ҳисобланиб, у умумхалқ нутқининг барча кўринишларида намоён бўлади. Айниқса, улар бадиий асар матнларида қўлланиб, бадиий асар тилининг ранг-баранг

бўлишини таъминлайди. Адабиёт тарихида асрлар давомида фойдаланиб келинаётган рамзий образлар тизими ҳам мавжуд; гул — гўзаллик, маъшуқа; булбул — ошиқ; сариқ ранг — маҳзунлик, қора ранг — мотам рамзи ва бошқалар. Ижодкорлар анъанавий рамзлар билан бир қаторда табиатдаги ҳар бир ҳодиса ва детал (масалан, булут, булоқ, чакмоқ ва бошқалар)дан рамзий тасвир учун фойдаланадилар (2, VI, 59).

Бадиий асарлардаги рамзларни турли, чунончи, синхрон ва диахрон аспектларда таҳлил қилиш, ўрганиш мумкин. Рамзларни диахрон аспектда тадқиқ этишда уларни қуйидаги икки гуруҳга ажратиб ўрганиш ўринлидир:

1. Анъанавий рамзлар.
2. Хусусий рамзлар.

Анъанавий рамзларни умумий рамзлар, хусусий рамзларни эса индивидуал рамзлар тарзида ифодалаш ҳам мумкин.

Анъанавий рамзларни асрлар давомида фойдаланиб келинаётган рамзий образлар тизими ташкил этади. Бунга мисол сифатида халқ оғзаки ижодиётида қўлланган тун – ҳасрат, олма – севги, фарзанд, рўмол – оила рамзларини айтиб ўтиш мумкин.

Хусусий рамзларга мисол сифатида Алишер Навоий фалсафасининг жавҳари, мағзи, яхлит тизими ҳисобланган —Лисон ут-тайр, яъни —Кушлар тили (1499) достонидаги Семруғ ва кушлар тимсолидаги рамзий образларни айтиб ўтиш мумкин. (1 мақоладан)

Ушбу асардаги ғояларнинг умумий манзараси шундаки, Семруғ ва кушлар тимсолидаги рамзий образлар орқали инсон ўзини, борлиқни ва одамларни англашни назарда тутди.

Бу дунёдаги барча эзгу ва ёвуз, яхши ва ёмон ишлар, маънавий тубанлашиш, жамиятнинг инқирози инсон билан, яъни инсон моҳияти, инсонийлик феномени билан боғлиқ ҳақиқат эканлигини Алишер Навоий ушбу асарида рамзлар орқали ифодалайди.

Рамз - инсон руҳиятининг тили. Рамз универсал категориялар. Рамз мажоздан фарқ қилиб мазмуни образли қурилиши билан боғлиқ бўлади ва кўп маънолилиги билан ажралиб туради.

Рамз барча халқлар фольклори ва адабиётида қадимдан мавжуд. Рамзий образлар муайян тизимни ташкил этади ва айрим ҳолларда кўпчилик халқлар адабиёти ва санъатида муштарак мазмунни ифодалайди.

Масалан, шер – мардлик, тулки – маккорлик, бўри – очкўзлик ва бошқа.

Адабиёт тарихида асрлар давомида ишлатилиб келинаётган рамзий образлар тизими ҳам мавжуд: гул - гўзаллик, маъшуқа, булбул – оши, сариқ ранг – маҳзинлик, қора ранг – мотам ва бошқа ижодкорлар анъанавий. Рамзлар билан бир қаторда

табиатдаги ҳар бир ҳодиса ва детал (масалан, булут, булок, соқмоқ ва бошқалар)дан рамзий тасвир учун фойдаланадилар. Бунда у ёки бу нарса тасвир жараёнида ёзувчи мақсадига хизмат қилувчи муайян рамзий маънога эга бўлади. Халқ оғзаки ижодиёти ва мумтоз адабиётда кенг кўламда ишлатилган рамзий тасвир усули ҳозирги адабиётда ҳам муваффақиятли қўлланилмоқда (4).

Бадиий ифодани ошириш воситаларидан бири бўлган, бадиий матнларда фаол қўлланилувчи рамз (символ) айрим ўринларда кўчимнинг, айрим ўринларда метофоранинг бир тури сифатида қаралади.

Рамз кўчим, белгиларнинг ўзига хос тури бўлиб, оламни тушунишни осонлаштириш, воқеликни образли ифода этиш учун хизмат қилади. “Рамз – моддий нарсалар ва жараёнларнинг белги ёки образ тарзида ифодаланган идеал мазмуни. Рамзнинг моҳиятини формал мантиқ доирасида аниқ таърифлаш мумкин эмас” (5.118б). Тилшунос олим М.Йўлдошев: “Рамз – бадиий нутқда ҳаётини воқеа, тушунча ва предметлар ифодаси учун сўзларнинг маълум равишда кўчма маънода ишлатилиши” каби фикрни илгари суради (6, 123б)

Л.О. Резников фикрича, рамз белгининг ўзига хос хусусиятга эга бўлган алоҳида тури ҳисобланади. Рамз ташқи ҳодиса бўлиб, шартли, лекин ўзининг яққол образи орқали бошқа маънони ифодалашга хизмат қилади. Рамз ўзи аниқ (конкрет), у ифодалаётган маъно эса, у ёки бу жиҳатдан мавҳумдир. (7, 149б). Рамз – бир хил қийматли маъноларнинг йиғиндиси (конгломерати) бўлиб, бошқа троплардан шу белгиси билан фарқланади (8, 119б).

Файласуфлар рамзга моддий нарсалар ва жараёнларнинг белги ёки сиймо тарзида ифодаланган идеал мазмунидир деган таърифни беришади (9, 62-67 б). Чунки у, идрок этувчи субъектнинг фаолиятига мўлжалланган сермаъно тизимдир. Рамзийлик фаолияти инсон онгига хос ҳисобланади. (макол (10 маколадан)

Немис файласуфларидан бири неокантчи Кассирер фикрига кўра, “Инсон рамзий ҳайвон”(11. www.neokant.com) бўлиб, у тил, дин ва фан каби рамзий шаклларни ўзида ифодалайди. Шу билан бирга уларнинг воситасида инсон ўзини қуршаган муҳитни тартибга солади. Бир қатор тилшунос олимлар рамзнинг маъноси фақат одамлар мулоқоти доирасида амалда мавжуд бўлади, деган фикрни билдирган. У қанча сермаъно бўлса, шунча бой мазмун касб этади (12, Тавский Д., 1993:81).

Маълумки, рамз муайян нарсанинг моҳияти ҳақида маълумот бериб, санъат, адабиёт, архитектура тарихида ҳам катта аҳамият касб этади. Шунинг учун, фикр ва тил бевосита рамзлар билан боғлиқдир. Рамзларга оид жуда кўплаб таърифларни келтириш мумкин. Хусусан, комусий луғатлардан бирида рамзга шундай таъриф берилган: “Рамз – предметнинг сифатини ифодаловчи қандайдир бир нар ёки ҳайвоннинг рамзи ва белгисидир” (13, Д’Алвиелла Е., 2007:41-42).

Рамз тушунчаси луғатда “шартли белги”, “тимсол”, “тамсил”, “тамға”, “нишон” каби маъноларни англатса, истилоҳда эса оддий ёзма ёки товушли тил белгиларидан фарқли ўлароқ, оламнинг у ёки бу ҳодисаси эмас, балки билвосита – ҳиссий ёки мантиқий сиймо воситасида инсон учун муайян мавҳум тушунчани ифодаланишига айтилади. Гоҳида бир рамз бутун бир гапни ҳам ифода этиши мумкин. Хусусан, бу ҳолат рамзларнинг такомиллашган шакли бўлмиш иероглифларда акс эттирилганини Мая ва Хитой иероглифларида учратиш мумкин. (10, мақоладан (the light of Islam)

Размлар билан шуғулланувчи Ғарб ва Шарқ олимлари “рамз” тушунчасига ўзларининг тадқиқот ишларида қуйидагича таъриф берган:

Швецариялик психолог Карл Густав Юнг рамзни инсон руҳини барча ютуқларга олиб борадиган кўприк (14, Юнг К., 2017:65) деб атайди.

Румин диншуноси Мирча Эллиаде эса уни архаик ва умуман ҳар қандай анъанавий жамият тафаккуридаги аҳамиятига ишора қилиб ўтган (15, Эллиаде М., 1959: 110-112).

Рус олими Алексей Лосевнинг фикрига кўра, бирор белги инсонни абадиётга бўлган ишонини юксалтиради (16, Лосев А., 1930:41-43).

Ҳ.С.Караматов ўзининг Ўзбекистон мозий эътиқодлар тарихи деб номланган мақоласида “Шарқда “тамсил” деб номланувчи рамз мураккаб ва кенг ҳодиса ҳисобланиб, униинг учта йўналиши мавжуд: улар предмет (қуёш, кўз, ҳаёт дарахти ва бошқалар), маросимлар (жанг, овни ифодаловчи ёввойилашган инсонлар рақси, никоҳ маросими) ва оғзаки рамзлар. Халқ оғзаки ижодидаги улар анча кенг ва серқирра бўлиб, мақоллар, айниқса, кўшиқларда аксини топганини кўрамиз. Масалан, бинафша – бокиралик, бўригул – никоҳ, бўтакўз – поклик ва муқаддаслик, хмель, яъни қулмоқ ўсимлиги – хотинбоўлик, шилқимлик, новда – камбағаллик, товус – бежиримлик, нар ўрдак – куёв, бойқуш – ёвузлик рамзлари ҳисобланади. Севги – кабутар, ичкилик ва ҳайқирик, туз – қайғу, тутун ва чанг -алам, тоғлар – сабот каби маъноларни билдиради”, деб таъриф берган. (17, Караматов Х., 2008:220-224)

Ҳар қандай рамзийликнинг энг муҳим белгиси нарсаларнинг мазмун-моҳияти, таркибини рамзлар асосида кўрсатиб беришдан иборат.

Юқорида рамзга берилган таърифлардан келиб чиқиб, унинг ўзига хос бўлган алоҳида ҳодиса эканлиги, метафора, метонимия, синекдоха, аллегория, эпитет, ва ўхшатиш кабилар эса рамзга ёндош ҳодисалар эканлигини қайд этиш мумкин. “Рамз ўзига хос табиати, воқеликни ассоциатив (образли) тарзда акс эттириш хусусияти кўплаб тадқиқотларда асосий эътиборини ўзига тортган масалалардан биридир” (18) дея таъриф беради Акмал Абдуллаев ўзининг рамзларга бағишланган мақоласидан бирида.

Рамзлар табиатининг ўзига ҳослиги қатор ижодкорлар томонидан турлича: ички кечинмалар асосида шаклланган образ (А.Белый), оловли белги, сирли иероглиф (А.Блок), эзотерик мифологема (В.Иванов), универсал метафора (У.Б.Йейтс) каби изоҳлар орқали талқин қилинишига сабаб бўлган. Бу каби талқинлар эса рамзларнинг метафорик азмуннинг ҳали аниқланмаган сирлари билан боғлиқлигига сабаб бўлади (19).

Айни пайтларда филология, фалсафа, психология каби фан соҳалари бўйича қилинаётган тадқиқот ишларида рамз ва метафоранинг умумлаштирувчи ҳамда фарқловчи жиҳатлари чуқурроқ ўрганилмоқда.

Рамз ва метафоранинг ўхшашлиги ҳақида гап борганда, кўплаб тадқиқотчилар бу икки ҳодисадаги образлилик, маъно кўчиши, фикрнинг бошқа восита орқали ифодаланиши, интерпретацион хусусият, бошқа-бошқа маъноларнинг сунъий равишда ўзаро умумлаштирилиши, маънонинг шаклланганмалиги, иллокутик куч (20)нинг мавжуд эмаслиги кабиларга эътибор қаратилади. Метафора ва рамз тил белгиларининг асимметрия ҳодисасига асосланган ҳолда ахборот ифодалаш шаклини ихчамлаштиради, бу ихчамлик орқали янги маъно ва мазмун кашф этилади. Дарҳақиқат, субституционал жиҳатдан қараладиган бўлса, метафора ҳам, рамз ҳам бир неча сўз билан ифодалаб бўлмайдиган фикрни, бир сўз билан номлаш имконини беради. Метафорани интеракционистик нуқтаи назардан кўриб чиқилганда эса, метафора ҳам, рамз ҳам маъно ортишига хизмат қилишини кузатиш мумкин (21).

Рамзга, кўп ҳолларда, метафорик эволюциянинг табиий натижаси деб қаралади. Образ метафора орқали тилга кириб, метафора ўзининг кейинги семантик тараққиётида ё рамзга айланади ёки белги даражасига тушади (22,346).

Рамзнинг тилнинг ифодавий ва тасвирий воситаларига, кўчим (троп)ларга муносабати ҳам турлича талқин этилади. В.В.Колесов нуқтаи назаридан символ асосий образли восита ҳисобланади, у метафоранинг якуний ривожланиш даражаси ёки аксинча, семантик жиҳатдан синкрет сўзнинг ошкор этилмаган метафориклиги сифатида намоён бўлади (23, 676).

Тилшунос Д.Арутюнова метафора ва рамз кўпроқ тушунишнинг эмас, интерпретация (ифода)нинг объекти эканлиги, улар бирор адресатга қаратилмаганлиги ва иллокутив кучга эга эмаслигини таъкидлайди. (24)

Метафора ва метонимия кўпчилик томонидан рамзнинг шаклланишига олиб келадиган трансфер механизми сифатида тушунилади, шу орқали рамзнинг метафорик ва метонимик турлари ажратилади (25, 5536). Аслида ҳақиқий рамзни ўзлаштириб бўлмайди, чунки у табиий тилнинг ривожланиш жараёнида юзага келади. Метафора эса, аксинча, сунъий яратилади (23, 70). Рамз ва метафоранинг тарихий ва умумий муносабатларга боғлиқ бўлмаган фарқлари ҳам мавжуд. Бу фарқлар Н.Д.Арутюнова, А.Ф.Лосев, В.Е.Шелестюк, А.Шаропов каби олимлар

томонидан очиб берилган. Уларнинг фикрига кўра, ушбу ходисаларнинг асосий фарқи моҳиятдаги фарқлардир. Яъни, метафора – бу кўчим, нутқ шакли, рамз эса тил белгисидир (26).

А.Абдуллаев ўз мақоласида метафора ва рамз концептлари ўзаро кесишади, лекин улар айнан бир хил ходисалар эмас деб фикр юритади. Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига асосланиб рамз ва метафора ўртасида кескин фарқлар мавжуд эканлигини айтиш мумкин. Масалан, ўзининг бошланғич нуқтасини образдан олган метафора маънони такомиллаштиради ва бу маъно баъзида лексик маънога айланиши мумкин. Рамзда эса, аксинча, шакл барқарорлашади. Метафорада образ бўлинмайди, рамзларда эса образ алоҳида белгилар (ранг, шакл ва б.)га ажралиши мумкин (24).

Шунингдек, ифодаловчи (шакл) ва ифодаланмиш (мазмун) орасидаги алоқа рамзларда метафорадан фарқли равишда конвенционал бўлади. А.Шаропов фикрича “поэтик рамзлар метафорага нисбатан мураккаб тузилишга эга. Агар оддий метафора, жўн қилиб айтганда, қисқартирилган ўхшатиш бўлса, поэтик рамзда эса мураккаброқ зоҳирий композиция мавжуд. Метафорада акс этувчи предмет билан акс эттирувчи ўртасидаги боғланиш поэтик рамзга нисбатан осонроқ англашилади”(27, 51б).

Рамзлар, одатда, дейкритик вазифа бажарса, метафора эса характерловчи хусусиятга эга бўлади. Метафора, борлиқ маъносини чуқурлаштиришга хизмат қилса, рамз маънони кенгайтириши ва ундан четда бўлган бошқа маънолар оламига кириши мумкин. (18, 263б мақоладан олинган)

Келин ойим сўрасангиз

Ширин сўзлик ёр-ёр.

Қоматлари ярашган,

Қамар юзлик, ёр-ёр (28,54б)

Ушбу жумлада “қамар” сўзи ила келинойини ой, суксурга ўхшатилиб, рамзий маънода гўзаллигини, латофатга бой эканлигини, шунингдек, ширин сўз эканлиги алоҳида таъкидланган.

Рамз ўз мазмунини кенгайтириб, аниқликдан четга чиқади. Натижада рамз метонимик хусусият – қисм орқали бутунни тасвирлаш ҳолатини касб этади, бунинг натижасида образни бойитади.(23)

Рамзлашиш ўхшаш ассоциатив негиз асосида руй беради. Бунда рамзлар тузилиши жиҳатдан метафора каби бўлиб, турлича мазмунларнинг концептуал алоқалари воситасида намоён бўлади. Бундай ҳолларда рамзни метафорадан қуйидагича фарқлаш мумкин: метафора тайёр белги ёрдамида унинг иккиламчи моделлашган семантизацияси сифатида юзага келади; рамз эса табиий ва

концептуал алоқа ҳамда белгига айланган ушбу алоқадан келиб чиқадиган моҳиятни ўзида акс эттиради. (18, 264б мақоладан)

Лингвистик ифодаланган рамз ҳар доим метафорадан фарқ қилади. Уларнинг ҳар иккиси жуфт маъно муносабатига эга бўлса-да, метафора айнан бир лингвистик объектнинг икки кўринишини бирлаштиради. Рамз лингвистик ҳодисани нолисоний табиатга эга бўлган тушунча билан ҳам боғлай олади (29)

Муайян шароитларда оддий белгилар метафоризация босқичини четлаб ўтиб рамзга айланиши ҳам мумкин. Соф миқдорий математик белгилар – “уч”, “етти”, “қирқ” каби сонлар охир-оқибат турли эмоционал семантик мазмунга эга бўлувчи рамзга айланган. (18)

Метафоранинг кўзга яққол ташланадиган хусусиятларидан яна бир шундаки, мантиқий нуқтаи назар билан қаралса, у ҳар доим муболаға (ёлғон, сохталик) тамойилиги асосланади (масалан, “мактаб қалдирғочлари”, “конталаш уфқ”, оғир гап ва ҳ), рамзда бу каби ҳолат бўлиши мумкин эмас. Бу каби метафоралар қўлланганда ифодаланаётган маънони мантиқангина қабул қиламиз ва тасаввуримизга сиғдира оламиз, реал ҳолатда уни тушуниш ва қабул қилишнинг имкони йўқ. Рамз қўлланилганда эса, унинг маъносини ҳар қандай ҳолатда ҳам воқелик сифатида, тўғридан – тўғри қабул қиламиз.

Масалан,

Олмани отдим теракка,

Қайтиб тушди юракка,

Бориб айтинг ул ҳурга

Малҳам қўйсин юракка (халқ қўшиғи)

Ушбу мисралардаги “олма” кўпгина лирик қўшиқларда севги, ёр, муҳаббат рамзи эканлиги, уни отиш орқали “муҳаббат изҳор қилиниши” табиий ҳолда тушуниш мумкин жараён дир. (18)

Кўпгина файласуф, олимларнинг тадқиқот ишларини ўрганиш натижасида рамз ҳақида билдирилган фикрларнинг метафора билан боғлиқ ҳолда ўрганилганлиги кузатилди. Яъни, рамз ҳақида сўз борар экан албатта метафоранинг ўзига хос хусусиятлари ҳам очиқ берилган.

Метафора фразеологик бирликнинг шаклланиши асосида ётиши мумкин. Фразеологизмларда метафорик алоқанинг у ёки бу сабабга кўра йўқолиши кузатилади, лекин метафорага асосланган иборанинг маъносини унинг таркибий қисмлари маъносидан ажратиш бўлмайди. Агар ибора таркибида рамз мавжуд бўлса, рамзнинг маъноси нафақат сақланиб қолади, балки алоҳида қисм (фрагмент)ларга ҳам парчаланиши мумкин (25).

Масалан, “Етти номусини ерга букмоқ” ибораси орқали “уялтирмоқ”, “шарманда қилмоқ” каби тушунчанинг кучайтирилган, муболаға шаклини

кўришимиз мумкин. Унинг таркибидаги “етти” ва “ер” сўзларининг рамзий маънолари иборанинг асосини ташкил этади. “Етти” – илоҳий мазмундаги сон бўлиб, кўпликни акс эттирса, “ер” осмоннинг акси, пастлик, тубанлик каби маъноларни ифодалайди. Айнан ушбу рамзлар иборанинг маъносини кучайтириш юилан бирга, мавзу билан боғлиқ ҳиссиётларнинг шаклланишига ҳам хизмат қилади. (18)

Рамзларда синонимия ҳодисаси кўп кузатилади. Масалан, муҳаббат рамзи сифатида “олма”, “жайрон”, “рўмолча”, “қизил гул”, “ атиргул”, “ғунча” каби бир қатор образлар қўлланилиши мумкин.(25)

Умуман, рамзларнинг ижтимоий ҳаётда, айниқса, бадиий адабиётда, унинг барча гўзаллиги, жозибасини кўрсатиш ҳамда ботиний мазмунини англашдаги аҳамияти бениҳоя каттадир. Рамзлар лисоний ва нолисоний омиллар натижасида пайдо бўлади. Уларнинг лисоний омил асосида шаклланишида тил воситалари муҳим аҳамият касб этса, миллий ўзига хосликлар, урф-одатлар ва тушунчалар эса рамзларнинг нолисоний омил сифатида шаклланишига асос бўлади.

Юқоридаги келтирилган тадқиқотлардан келиб чиққан ҳолда шундай дейишимиз мумкин-ки, рамзларнинг лингвистик табиати, рамзий тилларнинг ўзгача хусусиятга эга эканлигидадир. Ҳиссиётимиз қабул қилинишига қараб айни бир ҳодиса турлича талқин қилинади. Оловни мисол тариқасида рамзий белгиларини ёритадиган бўлсак, ўчоқдаги олов – ҳаётни ҳис қилиш, илиқлик ва ҳузур-ҳаловатни, бироқ уй-жой ёки бирон ерни олов қуршовида кўрсак, у кўрқув, хавф-хатарни яъни бу ўринда ожизлик, вайронагарчиликни акс эттиради. Бунга ўхшаш рамзларни бир нечтасини мисол тариқасида келтириш мумкин. Ҳар бир рамзнинг конкрет маъноси ундан фойдаланувчининг умумий ҳолатда қабул қилган кечинмаларидан вазият устунлигига боғлиқ.

Рамзлар образли тафаккур қилишнинг муҳим кўринишларидан бири бўлиб, инсоннинг бадиий-эстетик дидини оширишда асосий восита бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ё.С.Саидова, Д.Ш.Шарипова. “Рамзларнинг лексик-семантик хусусиятлари”. Бухоро Давлат Университети, Илмий ахбороти 2020/1(77), УДК: 81’373.612.4
2. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. – Т.: ЎЗМЭ, 2000. Т.VI. – 674 б.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I-V. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008. Т. I. 2006. - 680 б.; Т. II. 2006. - 672 б.; Т. III. 2007. - 688 б.; Т. IV. 2008. - 608 б.; Т. V. 2008. - 592 б.
4. ЎЗМЭ. Биринчи жилд. Тошкент, 2000 й.

5. Махмараимова Ш. Лингвокультурология: Ўқув қўлланма. – Т.: Чўлпон номидаги НМИУ, 2017. – 146 б.
6. Йўлдошев М.М. Бадиий матннинг лисоний таҳлили: Методик қўлланма. – Т. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхона нашриёти, 2010. – 130б.
7. Резников Л.О. Гнесиологические вопросы семиотики. М., 1979. – 304 бет.
8. Н. Хатамов, Б.Саримсақов. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. Т., “Ўқитувчи”, 1976
9. Булатов М.С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии. – М.: Издательство “Наука” главная редакция восточной литературы, 1978. – С 320
10. Alimkulov.Elyor “Ancient beliefs and their religious and mystical symbols”. The light of Islam: Vol/ 202: Iss.4, Article 12
11. www.neokant.com
12. Таевский, Д. Религиозные знаки и символы. – М.: Дарь, 1993, С. 326.
13. D' Alviella, E.G. La migration des symbols. - California.: The University of California, 2007, 343p.
14. Юнг, К.Г. Человек и его символы. – Серебряные нити, 2017, -352с. – ISBN 978-5-902582-37-3.
15. Eliade, M. naissances mystiques. – Paris.: Essai sur quelques types d'initiation. 2007.
16. Лосев А. Очерки античного символизма и мифологии. Т.1 (2-й том не был создан). 1-е изд.: М.: Изд-е автора. 1930.
17. Карматов Ҳ.С. Ўзбекистон мозий эътиқодлар тарихи. -Т.: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, Б. 220-224.
18. Abdullayev A. About the symbol and side events. International Conference: Actual problems and solutions of modern philology. Section 2: Linguistics theory, applied linguistics. / Published by research Support Centre, 258-268p/
19. Блэк М. Метафора / Теория метафоры: сб. статей/ Под общ. Ред. Д.Арутюновой и М.А.Журинский. М.: Прогресс, 1990.
20. Иллокутив куч – сўзловчининг вербал ва новербал имконияти (Ҳақимов М. “Ўзбек прагмалингвистикаси асослари”. “Академ нашр” 2013, 154-бет., 172.)
21. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс// Теория метафоры: сб.статей/ под общ.ред Н.Д.Арутюновой и М.А.Журинской. М.: Прогресс, 1990.
22. Колесов В.В. Философия русского слова. СПб., 2002
23. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976 (21с. 553-554)
24. Лагута О.И. Метафорология: теоретические аспекты. Часть 1. – Новосибирский государственный университет, 2003. С.34.
25. Авдеенко И.А. Символ и метафора// Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. №3

26. Медведова А.В. Символическое значение как тип значение слова (на материале русских и английских обозначений обиходно-бытовых ситуаций, предметов и явлений материальной культуры). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Воронеж, 2000
27. Шабанова Н. Традиционное и индивидуальное в семантической структуре символа. Автор.диссертации – кандидата филологических наук.
28. Ой олдида бир юлдуз. Ўзбек халқ маросим кўшиқлари. – Т. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 2000
29. Телия В.Н. Метафоризация и её роль в создании языковой картинк мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1988.